

80 - ЛЕТ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
КАРАКАЛПАКСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

КАРАКАЛПАКСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

IX Международная научно-практическая конференция
«ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНА
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ»

16-17 ноября 2023 г., Нукус

«QUBLA ARALBO'YI TABIIYIY RESURSLARINAN AQILGA SAY
PAYDALANIW HAM QORGAW MASHQALALARI»

IX Xalq araliq ilimiy-ámeliy konferensiya
2023 jil 16 -17 noyabr, Nókis

«JANUBIY OROLBO'YI TABIIY RESURSLARIDAN OQILONA
FOYDALANISH VA MUHOFAZA QILISH MUAMMOLARI»

IX Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
2023 yil 16-17 noyabr, Nukus

IX International Scientific-Practical Conference
«PROBLEMS OF RATIONAL USE AND PROTECTION OF NATURAL
RESOURCES OF SOUTHERN ARAL SEA REGION»

November 16-17, 2023, Nukus

Выводы. Google Earth Engine предоставляет удобные механизмы для работы с мониторингом состояния земли, а алгоритмы машинного обучения позволяют строить прогнозы и решать задачи классификации и их потенциалу для картографирования и мониторинга прибрежных экосистем. Предоставленные надежные и согласованные долгосрочные спутниковые данные и высокоэффективный подход к классификации могут быть полезны не только для почвенного покрова, но и для экосистемы. Google Earth Engine предоставляет удобные механизмы для работы с мониторингом состояния земли, а алгоритмы машинного обучения позволяют строить прогнозы и решать задачи классификации.

Литература

1. Radzhabova R. T. et al. The use of index images for decoding the vegetation cover of inner mountain Dagestan, Russia //South of Russia: ecology, development. – 2021. – Т. 15. – №. 4. – С. 126-136.
2. Foga, S., Scaramuzza, P. L., Guo, S., Zhu, Z., Dilley, R. D., Jr, Beckmann, T., Laue, B. (2017). Cloud detection algorithm comparison and validation for operational Landsat data products. Remote Sensing of Environment, 194, 379–390.
3. <https://developers.google.com/earth-engine/guide>

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ МЕТЕОСИТУАЦИИ ПРИ ПЫЛЕВЫХ БУРЯХ В ЮЖНОМ ПРИАРАЛЬЕ

Тлеумуратова Б.С., Уразымбетова Э.П., Султашов Р.Г.

Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук ККО АН РУз.. Нукус, Узбекистан

Запыленность атмосферы (ЗА) является важной частью глобальной проблемы загрязнения окружающей среды (ОС). ЗА актуальна для многих стран мира, особенно для расположенных в зоне пустынь, в том числе и для Узбекистана, обширные территории которого заняты пустынями Кызылкумы, Устюрт, Аралкум и частью Каракумов. Чрезмерная запыленность атмосферы влияет на рост заболеваемости населения, региональную окружающую среду и климат. Особо опасными являются солепылевые бури на осушенном дне Арала (ОДА), в связи с высоким (до 60-70%) содержанием токсичных сульфатов (Na_2SO_4 , MgSO_4 , CaSO_4), вызывающих рост заболеваемости населения Приаралья [1].

Ввиду вышесказанного актуальной и проблематичной остается задача прогнозирования пылевых бурь (ПБ). Достаточно сказать, что отсутствие прогноза и МЧС-предупреждений о солевой буре 27-28 мая 2018г. привело в некоторых районах Южного Приаралья (ЮП) к болезням и падежу скота, продолжавшим находиться на выпасе, повреждению сельско-хозяйственных посевов, не информированности населения об опасности нахождения на открытом воздухе без масок.

Трудности, связанные с прогнозированием ПБ, обусловлены многочисленностью сопутствующих факторов, как синоптического масштаба, так и локального характера (орография, тип и состояние подстилающей поверхности). Для прогнозирования ПБ разработан ряд сложных моделей, с оперативной обработкой множества данных, в число которых наряду с метеоинформацией входят и данные по состоянию подстилающей поверхности (влажность, текстура, общее проективное покрытие). Однако большинство авторов публикаций по ПБ [2] отмечают, что мезомасштабные модели диагностики и краткосрочного прогноза ПБ пригодны лишь в регионах, для которых они построены, поскольку в них используется согласованный ансамбль входных данных географических особенностей и специфики местного ветрового режима [3]. Ввиду отсутствия моделей краткосрочного прогноза ПБ для условий Узбекистана, немаловажное значение может иметь статистический анализ динамики метеоусловий на основе многолетних данных, выявляющий вероятность диапазона изменений за сутки до ПБ таких показателей как скорость ветра, атмосферное давление, влажность и температура воздуха.

Целью данного исследования является статистический анализ априорных метеоусловий, предшествующих возникновению штормовых ветров на территории ОДА.

В работе использованы методы статистического и синоптического анализа, метод аналогий, многолетние данные стандартных метеорологических измерений метеостанций (МС) Муйнака и Нукуса, наборы данных интернет [3], синоптические карты и снимки искусственного спутника Земли.

При анализе использовались данные по скорости и направлению ветра, давлению, влажности и температуре воздуха.

На рисунке 1 представлена многолетняя средняя (2011-2023гг) динамика метеозаэментов по МС Муйнак до, во время и после ПБ. Прежде всего можно заметить резкое понижение атмосферного давления (до 5гПа) и усиление ветра (до 8м/с).

Рис. 1. Средняя 3-х суточная динамика метеоэлементов до, во время и после пылевой бури по данным МС Муйнак по 2011-2023 гг.
(<http://www.pogodaiklimat.ru/archive.php?id=uz>)

Также можно отметить, отвлекаясь от суточного хода, что для ПБ характерны понижение температуры и влажности воздуха.

В данной работе по результатам статистического анализа также выявлена наиболее вероятная (74%) динамика средних градиентов (час^{-1}) комплекса метеоэлементов за сутки до ПБ (табл.1)

Таблица 1

Средние градиенты комплекса метеоэлементов

Метеоэлементы		Атмосферное давление (гПа)	Скорость ветра (м/с)	Температура воздуха ($^{\circ}\text{C}$)	Влажность воздуха (%)
МС	Н	-0,01	0,12	-0,07	0,09
	М	-0,08	0,08	-0,02	-0,26

Примечание: *Н – Нукус, М – Муйнак

По степени совпадения указанных градиентов с метеоданными можно построить краткосрочный (до 4 часов) прогноз ПБ стой или иной степенью вероятности.

Литература

1. Вейсов С.К., Карибаева К.Н., Николаев Н.В., Бекмухамедов Н.Э., Исаходжаев Р.С. СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ. Песчаные и пыльные бури в Центральной Азии // РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ В БОРЬБЕ С ПЕСЧАНЫМИ И ПЫЛЬНЫМИ БУРЯМИ И ЗАСУХОЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. Алматы, 2021. – 78 стр.
2. Barnum V. H. et al. Forecasting dust storms using the CARMA-dust model and MM5 weather data //Environmental Modelling & Software. – 2004. – Т. 19. – №. 2. – С. 129-140.
3. Darnenova K., Sokolik I. N. Assessing uncertainties in dust emission in the Aral Sea region caused by meteorological fields predicted with a mesoscale model //Global and Planetary Change. – 2007. – Т. 56. – №. 3-4. – С. 297-310.

С о д е р ж а н и е

Актуальные проблемы биологических ресурсов

- 1 **Аимбетов Н.К., Курёзов Д.И.** Сущность эколого-экономического развития промышленности, как императива территориальных сдвигов 4
- 2 **Ayimbetov N.K., Panaev A.N.** Fermer hojaliqlariniń háreketin nátiyjeli shólkemlestiriwde agroklasster usillarin qollaw 7
- 3 **Атаджанов Х.Л., Мамбетуллаева С.М., Утемуратова Г.Н.** Программа для изучения динамики численности популяции ОНДАТРЫ 8
- 4 **Балтабаева С.Д., Мирзаахмедов Ш.Я., Бердимбетова Г.Е.** Дыня – перспективный продуцент биологически активных веществ 12
- 5 **Доспанов Р.Р., Сапарниязов Б.У.** Оценка засоленности подземных вод ходжейлийского района..... 14
- 6 **Сапаров Ф.А.** Практическое значения опреснении воды из подземного источника..... 18
- 7 **Алимжанова Х.А., Ельмуратова А.А.** Сезонные изменения фитопланктона междуреченского водохранилища 20
- 8 **Даулетмуратова Б.К., Туреева З.Б.** Влияние акклиматизации на паразитарное состояние белого амура в условиях южного приаралья 22
- 9 **Искендеров Б.К.** Нукус тумани грунтларининг шўрланишини гат технологиялари ёрдамида муҳандислик–геологик баҳолаш 25
- 10 **Курбаниязова Г.Т, Мустафина Ф.У., Жураева Х.К.** Условия индукции соматического эмбриогенеза некоторых видов рода *ungernia bunge* (amaryllidaceae j.st.-hil.) 29
- 11 **Султамуратов А.Т., Полвонов Ф.И.** Возможности дешифрования растительного покрова осушенного дна аральского моря на основе гис- программного обеспечения 32
- 12 **Тлеумуратова Б.С., Уразымбетова Э.П., Султашов Р.Г.** Статистический анализ динамики метеоситуации при пылевых бурях в Южном Приаралье 35
- 13 **Тлеумуратова Б.С., Нарымбетов Б.Ж.** Воздействие конвективного выноса аэрозоля на температуру воздуха 38
- 14 **Тлеумуратова Б.С., Уразымбетова Э.П.** Количественная оценка запыленности атмосферы Южного Приаралья 41
- 15 **Туремуратов Ш.Н., Файзуллаева А.** Влияние сульфата кальция на процесс гидратации окиси кальция 43
- 16 **Туремуратов Ш.Н., Избасканова Г.Е.** Влияние термообработки на процессы образования известково-белитовых соединений и силикатов кальция в системе CaO- SiO₂ 46